

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUG'URTA KOMPANIYALARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH VA NAZORAT QILISH BO'YICHA KO'RILGAN CHORA TADBIRLAR

Annotatsiya:

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ko'rishimiz mumkinki, sug'urta sohasi iqtisodiyot rivojlanishining bir maromda borishini ta'minlovchi sohalaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, sug'urta iqtisodiyotning rivojlanishi uchun salmoqli investitsiya kapitalini jamlashtiruvchi va iqtisodiyotga kirituvchi strategik ahamiyatga ega bo'g'ing' inlardan biri sifatida namoyon bo'ladi

Kalit so'zlar:**Information about
the authors**

Omonova Durdona Davronbek qizi
O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi
Sug'urta kompaniyalarini boshqarish,
yo'nalishi Master of Science – MSc

Bugungi kunga kelib mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti qonuniyatlari to'liq amal qila boshladi. Bozor iqtisodiyotining samarali ishlashini va uning rivojlanganlik darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri uning infratuzilmasi shakllanganligi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti infratuzilmasining ajralmas tarkibiy qismlaridan biri sug'urta sohasi hisoblanadi.

Sug'urta sohasini rivojlantirish zaruratini uning quyidagi xususiyatlarga egaligi bilan asoslash mumkin:

- bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday munosabatlarda xavf-xatar, risk va qaltisliklarning mavjudligi;
- sug'urta kompaniyalari tomonidan favqulodda holat natijasida korxonaning faoliyati to'xtab qolmasligi va faoliyatini davom ettirishini ta'minlanishi;
- mamlakat iqtisodiyotiga katta miqdordagi investitsiyalarni kiritishi;
- hayot sug'urtasi orqali aholining ijtimoiy himoyasini bozor iqtisodiyoti tamoyillari asosida ta'minlashi;
- mamlakat umumiy iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim omillardan biri hisoblanishi va boshqalar.

Maqolamni yozish davomida mamlakatimizda sug'urta kompaniyalarining investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish bo'yicha chora tadbirlarni o'rganib, bir nechta qonun hujjatlarini tahlil qildim. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida" gi Qonunchilik palatasi tomonidan 2021-yil 15-iyunda qabul qilingan Qonuni keltirishimiz mumkin. Ushbu Qonunning maqsadi sug'urta faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Aynan, 7-bob Vakolatli davlat organi tomonidan qo'llaniladigan choralar va sanksiyalar bobining birgina 53-moddasiga ko'z tashlasak Choralar va sanksiyalarning qo'llanilishi:

Vakolatli davlat organi sug'urta (qayta sug'urta) tashkilotiga, sug'urta brokeriga, ilgari ularga nazorat tarzida javob qaytarish chora-tadbirlari qo'llanilganidan qat'i nazar, quyidagi sanksiyalarni qo'llashga haqli:

litsenziyaning amal qilishini o'n kungacha muddatga to'xtatib turishga;

agar litsenziya berishga doir qaror qabul qilinganligi haqida bildirishnoma yuborilgan (topshirilgan) paytdan e'tiboran uch oy ichida vakolatli davlat organiga litsenziya berganlik uchun davlat bojini to'lamagan bo'lsa, litsenziyani bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilishga;

sug'urta portfelini boshqa sug'urta tashkilotlariga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishga.

Litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish yoki tugatish tarzidagi sanksiyani qo'llashning maqsadga muvofiqligini aniqlashda quyidagilar hisobga olinadi:

tavakkalchilikning darajasi, qoidabuzarliklar va (yoki) kamchiliklarning xususiyati hamda ularning oqibatlari;

yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklar va (yoki) kamchiliklarning ko'lami hamda ahamiyati va ularning oqibatlari;

qoidabuzarliklar va (yoki) kamchiliklarning muntazamligi (ikki va undan ko'p marta) hamda davomiyligi;

yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklar va (yoki) kamchiliklarning moliyaviy holatga ta'siri;

aniqlangan qoidabuzarliklar va (yoki) kamchiliklarning yuzaga kelishi bilan bog'liq bo'lgan sabablar;

sug'urta (qayta sug'urta) tashkiloti va sug'urta brokeri tomonidan faoliyatda aniqlangan kamchiliklarni, tavakkalchiliklarni yoki qoidabuzarliklarni bartaraf etishga qaratilgan mustaqil choralar ko'rishni belgilab berilgan.¹

Rivojlangan, zamonaviy va raqobat mavjud bo'lgan sug'urta bozorini shakllantirish respublika iqtisodiyotining barqaror o'sishini kafolati va mamlakat aholisining sug'urta madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, milliy iqtisodiyotda sug'urta munosabatlarini yanada rivojlantirish masalasi hozirgi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi, chunki sug'urta munosabatlarining rivojlanishi bo'sh turgan pul mablag'larining jamlanishiga va ulardan nafaqat sug'urtalash maqsadida, balki ularni iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari va sohalariga investitsion resurslar sifatida safarbar etilishiga, pirovardida bu tarmoqlar va sohalarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2021-yil 15-iyun.
2. Адамчук Н.Г. О перационная деятельность страховой компании С траховое дело. 2002, №-1 С .30-39.
3. Лукинов А.И О сновние проблемы современного этапа развития единого страхового пространства С траховое дело. М , 2002. №-12\С . 51-58.
4. Балабанов И .Т. С трахования, организация, структура, практика 2004г

¹ O'zbekiston Respublikasining "Sug'urta faoliyati to'g'risida" gi Qonunchilik palatasi tomonidan 2021-yil 15-iyunda qabul qilingan